

MOL-MULKNI ISHONCHLI BOSHQARISH SHARTNOMASINING HUQUQIY TABIATI

Pirimov.M.S¹ ,Topildiyev Baxrom²

¹(TDYU magistranti, Toshkent)

²Toshkent davlat yuridik universiteti “Fuqarolik huquqi”
kafedrası professori, yuridik fanlar doktori Ilmiy rahbar
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6541929>

Ishonchli boshqaruv - bu O'zbekiston Respublikasida yangi institut hisoblanadi. Uning paydo bo'lishi ko'p jihatdan bozor munosabatlarning rivojlanishi va iqtisodiy faoliyat va mulkni yanada samarali boshqarishni yaratish istagi bilan bog'liq.

O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 849-moddasiga ko'ra, mol-mulkni ishonchli boshqarish shartnomasi bo'yicha bir taraf (boshqaruvning muassisi) ikkinchi tarafga (ishonchli boshqaruvchiga) mol-mulkini muayyan muddatga ishonchli boshqaruvga topshiradi, ikkinchi taraf esa ushbu mol-mulkni boshqaruvning muassisi yoki u ko'rsatgan shaxs (foyda oluvchi) manfaatlarini ko'zlab boshqarish majburiyatini oladi.

Ishonchli boshqaruv institutini o'rganar ekanmiz, zamonaviy fuqarolik huquqi fani ushbu institutning huquqiy mohiyatini aniqlashga noaniq yondashadi. Hozirgi vaqtda yuridik adabiyotda mulkka ishonchni huquqiy tartibga solish muammosiga ikkita asosiy yondashuv mavjud.

Birinchi yondashuv tarafdorlari ishonchli boshqaruvning majburiy huquqiy modelini ta'kidlaydilar. (S.A.Xoxlov, V.A.Doziertsev, N.D.Egorov, E.A.Suxanov, A.L.Makovskiy)

Ikkinchi yondashuv huquqshunoslari huquqni belgilaydi va ishonchli boshqaruv "cheklangan mulk huquqining mustaqil turidan boshqa narsa emas", deb quyidagilar bilan bog'laydi:

- ishonchli boshqaruvchi keng vakolatlarga ega;
- boshqaruvchining manfaati tijorat maqsadlarida foydalanish uchun boshqaruv ob'ektini olishdir.[1]

Bunday qarashlarga to'liq ishonish qiyin. Birinchidan, boshqaruvchining vakolatlari maxsus qonun yoki shartnoma bilan cheklanishi mumkin. Ikkinchidan, qonun chiqaruvchi boshqaruvning muassisining manfaatdorligini nafaqat ma'lum xizmatlarni ko'rsatganlik uchun haq olishdan ko'radi. Agar shartnoma tekin bo'lsa, ishonchli boshqaruvchi boshqa sabablarga ko'ra harakat qiladi (masalan, qarindoshining mulkni saqlab qolish).

Mulkni ishonchli boshqarish yoki javobgarlik to'g'risidagi qonunni aniqlash uchun ushbu huquqlarni ajratib ko'rsatish kerak. Moddiy huquq va

majburiyatlarni farqlashda fuqarolik huquqi fani va qonun chiqaruvchi tomonidan ishlab chiqilgan mezonlarni qo'llagan holda, ishonchli boshqaruvchi va boshqaruv muassisi o'rtasidagi huquqiy munosabatlar majburiyatdir, degan xulosaga kelishimiz mumkin. [2]

Ishonchli boshqaruv ko'p hollarda majburiyatlarga xos bo'lgan shartnoma asosida yuzaga keladi. Ishonchli boshqaruv huquqi tavsifida va mulk huquqining doimiylik belgisi mavjud emas. O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 853-moddasida, ishonchli boshqaruv shartnomasi besh yildan ortiq bo'lmagan muddatga tuzilishini belgilaydi. Shunday qilib, ishonchli boshqaruvchi ishonchli mulkni boshqarish va uchinchi shaxslar bilan turli xil huquqiy munosabatlarga kirishish orqali ishonchli boshqaruv muassisi va foyda oluvchi manfaatlarini ko'zlab huquqiy majburiyatlarning subyekti sifatida harakat qiladi. Shu bilan birga, tegishli mulkning huquq egasi bo'lgan holda, u uchinchi shaxslarning noqonuniy harakatlaridan mutlaq himoya oladi.

Bundan tashqari, agar muassis va boshqaruvchi o'rtasidagi huquqiy munosabatlar majburiy bo'lsa va boshqaruvchi va uchinchi shaxslar o'rtasidagi huquqiy munosabatlar haqiqiy bo'lsa, ishonchli boshqaruvning huquqiy tabiati mulkiy elementlar bilan majburiydir, degan xulosaga kelishimiz mumkin. Mazkur shartnomaning ta'rifidan ko'rinib turibdiki, ushbu shartnoma real deb tuzilgan bo'lib, demak, mulkni ishonchli boshqarish to'g'risidagi shartnoma ishonchli boshqaruv muassisi tegishli mol-mulkni ishonchli boshqaruvchiga topshirgan paytdan boshlab tuzilgan hisoblanadi. [3]

Shunday qilib, mol-mulkni ishonchli boshqarish majburiyati paydo bo'lishi uchun ikkita yuridik faktdan iborat murakkab huquqiy tuzilma talab qilinadi: tomonlarning shartnomani imzolashi va ushbu shartnomaning ob'ekti bo'lgan mol-mulkning ishonchli boshqaruvchiga haqiqiy o'tkazilishi. Masalan, tomonlar ishonchli boshqaruv shartnomasini yozma shaklda tuzadilar, topshirish dalolatnomasini tuzadilar va mulkni ishonchli boshqaruvga o'tkazishni davlat ro'yxatidan o'tkazish uchun ariza beradilar. Ushbu shartnomaning haqiqiy mohiyati undan kelib chiqadigan majburiyatni xizmatlar ko'rsatish majburiyati sifatida kvalifikatsiya qilish uchun muhim ahamiyatga ega, chunki bu majburiyat doirasiga muassisning mol-mulkni ishonchli boshqaruvchiga o'tkazish majburiyatlari kirmaydi. L.Yu. Mixeevning so'zlariga ko'ra, "Ushbu shartnomani konsensual sifatida ishlab chiqish mumkin emas edi. [4]

Ishonchli boshqaruvchi mol-mulkni ishonchli boshqarishni amalga oshirgan holda, ushbu mol-mulkka nisbatan muassis (yoki foyda oluvchi) manfaatlarini ko'zlab shartnomada nazarda tutilgan har qanday qonuniy va

haqiqiy harakatlarni amalga oshirishi mumkin. Biroq, bu ishonchli boshqaruvchi ishonchli mulkni sotishi yoki qayta ishlashi mumkin degani emas. Ushbu mulk sotilganda yoki qayta ishlanganda uning moddiy shakli o'zgaradi, shuning uchun boshqaruv ob'ekti yo'qoladi. Binobarin, bunday mol-mulkni sotish yoki qayta ishlash holatida ishonchli boshqaruv shartnomasi aslida vositachilik shartnomalari (komissiyalar, ko'rsatmalar) turlaridan biriga aylanadi. Shu sababli, ishonchli boshqaruvchi boshqaruv uchun mo'ljallangan mol-mulkni sotgan yoki qayta ishlagan taqdirda ishonchli boshqaruv shartnomasi haqiqiy emas deb topilishi mumkin.

Fuqarolik kodeksining 849-moddasi 4-qismiga ko'ra, ishonchli boshqarishga topshirilgan mol-mulk yuzasidan bitimlarni ishonchli boshqaruvchi o'z nomidan amalga oshiradi, bunda u o'zining shunday boshqaruvchi sifatida ish olib borayotganini ko'rsatadi. Agar yozma tarzda rasmiylashtirishni talab qilmaydigan harakatlar amalga oshirilayotganida ikkinchi taraf ishonchli boshqaruvchi bu harakatlarni ana shunday boshqaruvchi sifatida amalga oshirayotganligidan xabardor qilingan bo'lsa, yozma hujjatlarda esa ishonchli boshqaruvchining ismi yoki nomidan keyin tegishli belgi qo'yilgan bo'lsa, mazkur shartga rioya qilingan hisoblanadi. Bunday belgi bo'lmagan taqdirda, ishonchli shaxs uchinchi shaxslar oldida shaxsan javobgar bo'ladi va ular oldida faqat o'ziga tegishli bo'lgan mol-mulk bilan javob beradi.

Ishonchli boshqaruvga berilgan mol-mulk boshqaruv muassisining mulki bo'lib qoladi. Shuning uchun ishonchli boshqaruvchi bunday mulkning hisobini alohida buxgalteriya registrlarida va alohida balansda yuritadi. Ishonchli boshqaruvchi ishonchli boshqaruv shartnomasi bo'yicha bitimlar hisobini alohida balansda yuritishiga qaramay, ushbu balans ma'lumotlaridan faqat boshqaruv muassisi foydalanadi foydalanadi. [5, b. 41-46]

Fuqarolik kodeksining 853-moddasini tahlil qiladigan bo'lsak, ishonchli boshqaruv shartnomasi pullik yoki bepul ekanligini darhol aniqlash qiyin. Shunday qilib, 853-moddasida "boshqaruvchiga haq to'lash miqdori va shakli, agar ularga haq to'lash nazarda tutilgan bo'lsa, shartnomada ko'rsatilishi kerak".

Ushbu me'yorning so'zma-so'z talqini bilan, agar ushbu shartnoma haq to'lanadigan shartnoma sifatida tuzilgan bo'lsa, unda ish haqi miqdori va shakli ko'rsatilishi kerak, deb aytish mumkin. Mulknii ishonchli boshqarish shartnomasida haq to'lash nazarda tutilgan bo'lsa-da, lekin uning hajmi va shakli belgilanmagan bo'lsa, u tuzilmaydi, chunki haq miqdori va shaklini ko'rsatish ushbu shartnomaning muhim shartidir. Agar ushbu shartnoma tekinga tuzilgan bo'lsa, unda bu haqda bevosita ko'rsatma ham bo'lishi kerak, chunki O'zbekiston

Respublikasi Fuqarolik kodeksining 355-moddasining 3-qismiga ko'ra, agar qonunchilikdan, shartnomaning mazmuni yoki mohiyatidan boshqacha hol anglashilmasa, shartnoma haq evaziga tuzilgan shartnoma hisoblanadi. Aks holda, ushbu shartnoma tuzilmagan deb e'tirof etiladi, shu jumladan tomonlar ushbu shart bo'yicha kelishib olishni unutmagan bo'lsa. Shunday qilib, ishonchli boshqaruv shartnomasi ham pullik, ham bepul bo'lishi mumkin.

Amaldagi O'zbekiston Respublikasi qonunchiligi shartnoma asosida amalga oshiriladigan ishonchli boshqarishning bir qator turlarini nazarda tutadi. Biroq, bu turlarni farqlash uchun yagona mezon tizimi mavjud emas. Mulkni ishonchli boshqarish shartnomasini mustaqil shartnoma majburiyati sifatida kvalifikatsiya qilish va boshqa barcha fuqarolik-huquqiy shartnomalardan farqlash imkonini beruvchi o'ziga xos xususiyatlarni ko'rib chiqamiz.

O'zining maqsadli yo'nalishiga ko'ra, mulkni ishonchli boshqaruvga o'tkazish ishonchli boshqaruvchining ishonchli boshqaruvdan kelib chiqadigan majburiyatlarini bajarishi uchun zarur shart-sharoitlarni yaratishni anglatadi. Mulkni topshirish bilan bog'liq boshqa shartnomalar (sotib olish-sotish, ayirboshlash, hadya qilish, ijaraga berish) boshqa tomonning ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan bo'lsa va paydo bo'lgan huquqiy munosabatlar doirasida mulkni topshirish majburiyatni bir tomonning bajarishini anglatadi. Shartnomani tuzishda mulkni topshirish va boshqa taraf tomonidan majburiyatlarni bajarish uchun zarur shartklarni o'z ichiga olib, boshqa haqiqiy shartnomalar bilan, masalan, Omonat saqlash shartnomasi yoki tashish shartnomasi bilan taqqoslanishi mumkin. Ushbu holatda, mulkni ishonchli boshqarishni biz xizmatlar ko'rsatish bo'yicha shartnomalar toifasiga kiritish mumkin. [6, b. 28-34]

Shu bilan birga, ishonchli boshqaruvchining muassisga haqiqiy xizmati uning mulkini boshqarish (keng ma'noda) bo'lib, umuman mulkni boshqarish faoliyatini tavsiflovchi aniq bitimlar va haqiqiy harakatlar bilan cheklanmaydi. Holbuki, xizmatlar ko'rsatish bo'yicha boshqa shartnoma majburiyatlari (saqlash, tashish shartnomalari) faqat muassisning manfaatlarini ko'zlab bitimlar tuzish yoki haqiqiy yoki qonuniy harakatlar qilinadi.

Ishonchli boshqaruvchiga berilgan mol-mulkka nisbatan yuklatilgan majburiyatlarning hajmi va mazmuni yuqoridagilardan keskin farq qilishini qayd etamiz. Shunday qilib, tashuvchi yoki omonat saqlash xizmatini ko'rsatish bir yoki bir nechta o'zaro bog'liq harakatlardan iborat: masalan, mol-mulkni saqlash va uni yuk beruvchiga qaytarish; yukni belgilangan joyga yetkazib berish va qabul qiluvchiga yetkazib berish. Ishonchli boshqaruvchining majburiyati - bu

boshqaruv uchun zarur bo'lgan har qanday harakatlarni (ham qonuniy, ham haqiqiy) bajarish. Tashuvchi ham, omonat saqllovchi ham ishonchli boshqaruv shartnomasi bo'yicha o'zlariga ishonib topshirilgan mol-mulkdan foydalanish va uni tasarruf etish vakolatlarini amalga oshirmaydi. Boshqa barcha fuqarolik-huquqiy shartnomalardan tub farqi shundaki, mol-mulkni ishonchli boshqarishda mulk egasining boshqa mol-mulkidan - ishonchli boshqaruv muassisi va ishonchli boshqaruvchining mulkidan ajratiladi. Natijada, mulk muomalasida ishonchli boshqaruvchining alohida mulki o'z-o'zidan paydo bo'ladi. [7, b. 30-36]

Ushbu mulkni uchinchi shaxslarning noqonuniy harakatlaridan himoya qilishni ta'minlash uchun ishonchli boshqaruvchiga turli xil mulkiy himoya usullari beriladi. O'zbekiston Respublikasi Fuqarolik kodeksining 857-modda 4-qismiga ko'ra, Ishonchli boshqaruvda bo'lgan mol-mulkka huquqlarni himoya qilish uchun ishonchli boshqaruvchi o'zining huquqlari har qanday buzilishini bartaraf etishni talab qilish huquqiga ega (Fuqarolik kodeksning 228, 229, 231, 232-moddalari).

Yuqorida aytilganlarning barchasiga qo'shimcha ravishda, mulkni ishonchli boshqarish to'g'risidagi shartnoma loyihasi dastlab uni ishonchli boshqaruv muassisi manfaatlarini ko'zlab emas, balki uchinchi shaxs - benefitsiar manfaatlarini ko'zlab tuzish imkoniyatini o'z ichiga oladi. Bunday sharoitda ishonchli boshqaruv shartnomasi shartnomaning ayrim xususiyatlarini uchinchi shaxs foydasiga oladi. Bundan tashqari, mol-mulkni boshqarish uchun zarur bo'lgan muayyan harakatlarni (ishonchli boshqaruvchi nomidan) bajarishni boshqa shaxsga topshirish imkoniyatiga ega bo'lish uchun ishonchli boshqaruvchi foyda oluvchining emas, balki muassisning roziligini olishi kerak.

Shuningdek, foyda oluvchi manfaatlarini ko'zlab tuzilgan mulkni ishonchli boshqarish shartnomasiga nisbatan taraflar tomonidan uchinchi shaxsning roziligisiz shartnomani bekor qilish to'g'risidagi umumiy qoida qo'llanilmaydi. Ishonchli boshqaruvchi bilan muassis o'rtasidagi shartnomani bekor qilish ishonchli boshqaruvchi tomonidan mulkni ishonchli boshqarishni shaxsan amalga oshirish mumkin emasligi munosabati bilan nazarda tutiladi. Muassis, shartnomada nazarda tutilgan haqni ishonchli boshqaruvchiga to'lash sharti bilan, shartnomani boshqa sabablarga ko'ra rad etish istagini bildirishi mumkin.

Yuqorida aytilganlarga asoslanib, ishonchli boshqaruv shartnomasi boshqa fuqarolik-huquqiy shartnomalardan farq qiladigan mustaqil turdagi shartnomadir, degan xulosaga kelish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Белоусова Е.В., Эртель А.Г. Правовая природа фидуциарных договоров // Ученые записки Адыгейского филиала Московской открытой социальной академии. Сборник статей. - Вып. 6. - Краснодар: Изд-во «Кубанькино», 2008.
2. Дозорцев В.А. Доверительное управление имуществом (гл. 53 ГК РФ) ГК РФ. Ч. 2. Текст, комментарии, алфавитно-предметный указатель / Под редакцией О.М. Козырь, А.Л. Маковского, С.А. Хохлова. - М., 1996.
3. Колиева А.Э. Факторы доверительных отношений в предпринимательской деятельности // Право и государство: теория и практика. - 2015. - № 7.
4. Михеева Л.Ю. Доверительное управление имуществом. - М., 1997.
5. Колиева А.Э. О формальных и неформальных способах регуляции взаимодействий между субъектами доверительных отношений // Аграрное и земельное право. - 2014. - №12 (120). - С.41-46.
6. Колиева А.Э. Понятие и динамичность развития фидуциарных договоров // право и практика. 2013. №4. С.28-34.
7. Колиева А.Э. Фидуциарность в договорных правоотношениях // Право и практика. - 2014. - №2. - С.30-36.

